

АПРОБАЦИЯ МЕТОДОВ ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК ФИТОПЛАНКТОНА

© 2024. С. В. Чуфицкий, Р. И. Горбунов, С. М. Романчук, Е. А. Аникина

Выполнена апробация различных протоколов FRR при регистрации кривых индукции флуоресценции хлорофилла фитопланктона на лабораторной тест-культуре *Chlorella sorokiniana*, а также на клетках природного фитопланктона из рек Кальмиус и Крынка. Представлены результаты успешных натурных испытаний по регистрации кривых индукции флуоресценции при интенсивности насыщающих импульсов 20, 30 и 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ длительностью 1 мкс с различными временными интервалами между ними: 1, 4, 9, 19, 29 и 49 мкс с общей длительностью измерения в 1 секунду. Показано, что наиболее подходящими для измерения флуоресценции в природных условиях являются протоколы FRR с интервалами между импульсами в 1, 4 и 9 мкс.

Ключевые слова: флуоресценция, хлорофилл, кривая индукции флуоресценции, фитопланктон, река Кальмиус, река Крынка.

Введение. Метод высокочастотного импульсного возбуждения (Fast Repetition Rate или FRR) впервые был предложен Z.S. Kolber et al. [5]. Метод позволяет изучать переходные процессы флуоресценции, вызванные серией коротких перенасыщающих возбуждающих импульсов света, интенсивность, длительность и интервал между которыми контролируются независимо. Это позволяет избирательно манипулировать восстановлением хинонных переносчиков фотосистемы II (ФС II) и рассматривать передачу энергии между реакционными центрами ФС II на основе кинетики переходных процессов флуоресценции в течение одного фотохимического цикла [5]. Данный измерительный протокол гибок, хорошо подходит для работы с обедненными пробами воды и дает возможность оценить фотохимическую эффективность работы ФС II [5, 8]. При оценке состояния природного фитопланктона и проведении биомониторинга водной среды наиболее часто используется протокол FRR, как основной метод регистрации флуоресценции [1, 4, 6, 7].

На базе Донецкого государственного университета разработан флуориметр, предназначенный для мониторинговых исследований поверхностных природных вод с применением протокола FRR. Малые и средние реки региона характеризуются невысоким содержанием хлорофилла с сезонными всплесками интенсивного разрастания фитопланктона [3, 9, 10]. Таким образом, возникает необходимость работы, как с обедненными пробами, так и с пробами с высоким содержанием хлорофилла. В таких условиях требуется оценивать фотосинтетическую активность клеток фитопланктона за короткие временные промежутки. В данном исследовании представлены результаты испытаний флуориметра на базе протокола FRR для возможности решения подобных задач. Таким образом, целью исследования являлась апробация макета флуориметра на базе протокола FRR в лабораторных и натуральных условиях.

Материалы и методы исследования. Для оценки возможностей макета флуориметра на базе протокола FRR использовали разные режимы работы: воздействие непрерывным светом (CL – continuous light) и последовательность импульсов различной длительности и скважности (протокол FRR). Интенсивность действующего света составляла 20 000, 30 000 и 50 000 мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ независимо от режима

работы. В качестве источников насыщающего света служили светодиоды повышенной яркости CREE XLAMP с номинальной длиной волны 450 нм, сигнал флуоресценции регистрировали фотодиодом PIN 3CD. При работе по протоколу FRR использовали насыщающие импульсы длительностью 1 мкс, изменяя интервалы между импульсами: 1, 4, 9, 19, 29 и 49 мкс. Длительность измерения всегда составляла 1 секунду. С помощью указанных протоколов регистрировали кривые индукции флуоресценции хлорофилла (КИФХ) или OJIP-кривые клеток фитопланктона. Анализ КИФХ выполнялся с помощью программы ruPhotoSyn [2].

Исследование состояло из трех последовательных этапов. На первом этапе проводили регистрацию КИФХ клеток лабораторной тест-культуры *Chlorella sorokiniana*. Культуру предварительно разбавляли до концентрации около 10 мг/л хлорофилла. Клетки *Chlorella sorokiniana* выращивали на 50 %-ой среде Тамия со световым режимом 12–12 часов при постоянном перемешивании и температурном режиме.

На втором этапе снимали КИФХ для клеток природного пресноводного фитопланктона. Пробы воды отбирали в сентябре из реки Крынка около Ханженковского водохранилища (рис. 1, А), в лабораторных условиях проводили концентрирование фитопланктона путем фильтрования воды через ацетилцеллюлозные мембранные фильтры с диаметром пор 0,6 мкм под очень слабым давлением, чтобы не повредить клетки. Фитопланктон аккуратно смывали с фильтров и разбавляли до концентрации 10 мг/л – сопоставимой с лабораторной тест-культурой зеленых водорослей. Высокие концентрации хлорофилла были выбраны для получения стабильного, интенсивного сигнала флуоресценции, равные концентрации выбирали для возможности сопоставления КИФХ лабораторного и природного фитопланктона, а также для оценки вклада различных видов клеток водорослей на форму кривой и стабильность сигнала.

Рис. 1. Карта мониторинговых точек: А) место полевых испытаний флуориметра на реке Кальмиус; Б) место отбора пробы воды из реки Крынка

На третьем этапе исследования проводили натурные испытания в природной среде с малым содержанием фитопланктона, чтобы оценить возможности работы по протоколу FRR. В качестве тестового водного объекта была выбрана южная часть русла реки Кальмиус до места впадения реки Кальчик (рис. 1, Б) в летний период.

Все полученные КИФХ нормировались на значение минимальной флуоресценции (F_0), чтобы наглядно представить степень насыщения фотосистем II при освещении по разным измерительным протоколам.

Результаты исследования. Лабораторная культура *Chlorella sorokiniana*. При воздействии постоянного света (CL) форма КИФХ значительно отличалась (рис. 2–4). При интенсивности 20 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ для CL происходило сильное насыщение фотосистем на начальном участке кривой, которое приводило к снижению амплитуды пика Р и более раннему выходу кривой на максимум (рис. 2).

Рис. 2. Кривые индукции флуоресценции клеток *Chlorella sorokiniana* при 20 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹

При увеличении интенсивности действующего света до 30 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ увеличивалась разница между измерениями при постоянном свете и с помощью FRR (рис. 3). По-прежнему сохраняется четкое распределение между отдельными протоколами FRR в фазе OJ в зависимости от суммарного количества передаваемого на фотосистемы II света. Значения F_m также не отличались для всех протоколов. Максимум интенсивности флуоресценции при паузе в 19 мкс между насыщающими импульсами достоверно не отличался от остальных проб. Отношение F_v/F_m для всех протоколов также колебалось в пределах от 0,35 до 0,4.

Применение различной скважности импульсов при постоянной амплитуде насыщающих пиков в протоколе FRR предполагает разное суммарное количество световой энергии, которое будет передано фотосистемам. Зависимость между скважностью и интенсивностью флуоресценции хорошо прослеживается для монокультуры водорослей и согласуется с литературными данными [5]. Чем меньше скважность импульсов, тем интенсивнее происходит насыщение в фазе OJ (рис. 2). При этом, отношение F_v/F_m сохранялось равным для всех вариантов протокола и колебалось в пределах от 0,35 до 0,4. Это хорошо прослеживается по значению F_m , которое при нормировании всех кривых на F_0 , не отличается для протоколов FRR.

На максимальной интенсивности действующего света 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ происходило увеличение пика J с уменьшением скважности импульсов (рис. 4). В отличие от более низких интенсивностей измерительного света, при 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹

наблюдали разделение пиков Р в зависимости от протокола FRR. При скважности в 1 мкс получали наиболее низкие значения F_m , а при 29 и 49 мкс – наибольшие. КИФХ, полученные при постоянном измерительном свете, показывали перенасыщение фотосистем, что выражалось в амплитуде пика J, сопоставимого с F_m .

Рис. 3. Кривые индукции флуоресценции клеток *Chlorella sorokiniana* при 30 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹

Рис. 4. Кривые индукции флуоресценции клеток *Chlorella sorokiniana* при 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹

Таким образом, для клеточной монокультуры с высоким содержанием хлорофилла достаточно интенсивности в 20 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ со скважностью насыщающих импульсов 1–9 мкс. При увеличении пауз между импульсами, форма кривых изменяется и пики J и I менее выражены. Увеличение интенсивности света до 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ приводит к перенасыщению фотосистем, увеличению амплитуды пика J и снижению максимума флуоресценции.

Природный фитопланктон из р. Крынка. В пробах воды из реки Крынка к доминантам можно отнести представителей рода *Amphiphora*, в частности *Amphiphora paludosa*. Также в пробах выявлены представители родов *Amphora*, *Synedra*, *Nitzschia*, *Oscillatoria*, *Oocystis*, *Scenedesmus* и *Euglena*, которые вместе с *Amphiphora* формировали ядро альгофлоры в исследуемый период. Все исследования проводились в лабораторных условиях на предварительно сконцентрированных пробах фитопланктона. Преобладание диатомей в р. Крынка определяло форму КИФХ (рис. 5–7).

Рис. 5. Кривые индукции флуоресценции природного фитопланктона из реки Крынка при 20 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹

Рис. 6. Кривые индукции флуоресценции природного фитопланктона из реки Крынка при 30 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹

Независимо от интенсивности действующего света пики J и I были слабо выражены, а пик P наоборот четко определялся и не образовывал плато, что было характерно для лабораторной культуры. Кроме того, по причине слабовыраженного

пика J и низкой интенсивности флуоресценции в фазе OJ происходило увеличение отношения сигнал/шум, что проявляется на кривых в виде сильных колебаний сигнала.

В отличие от лабораторной монокультуры, для природного фитопланктона были характерны сходные формы кривых при измерении по протоколам FRR и на постоянном свете. При интенсивности 20 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ кривая при CL не отличается от кривой, зарегистрированной по протоколу FRR со скважностью импульсов в 1 мкс (рис. 5). Отношение F_v/F_m составляло около 0,5.

При интервале в 4 мкс получали значения F_m сходные с протоколами CL и FRR с 1 мкс между импульсами, но насыщение на участке OJ было недостаточным. Протоколы FRR с интервалами 19, 29 и 49 мкс не насыщали фотосистемы II, отношение F_v/F_m не превышало 0,22, поскольку F_m оставался низким.

При повышении интенсивности действующего света до 30 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ кривые можно разделить на три группы (рис. 6). К первой можно отнести КИФХ полученные при действии постоянного света и при скважности импульсов 1 мкс. F_v/F_m для данных проб составляло около 0,5. Форма кривых не отличалась от КИФХ при 20 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹. Ко второй группе можно отнести протоколы с паузами в 4 и 9 мкс между импульсами. Форма таких кривых не изменялась, происходило общее снижение интенсивности флуоресценции. F_v/F_m для данных проб колебалось в пределах 0,47–0,5. К третьей группе можно отнести протоколы, не обеспечивающие должного насыщения фотосистем. При интервалах в 19 и 29 мкс отдельные пики кривых идентифицировались, а при 49 мкс выделить пики J и I трудно.

Повышение интенсивности действующего света до 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ приводило к усилению отношения сигнал/шум на начальном участке кривых (рис. 7). Наиболее показательны кривые для интервалов 1 и 9 мкс, где около пика J происходило сильно зашумление сигнала.

Рис. 7. Кривые индукции флуоресценции природного фитопланктона из реки Крынка при 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹

На высокой интенсивности действующего света засветка постоянным насыщающим светом по результату сопоставима с действием протоколов FRR со скважностью импульсов 19, 29 и 49 мкс. Как и при 30 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹ пики

индукционных кривых слабо определялись при интервале в 49 мкс, а отношение F_v/F_m не превышало 0,3. Для непрерывного света и протоколов с 19 и 29 мкс паузами квантовый выход не превышал 0,4. Тогда как для интервалов 1 и 9 мкс параметр F_v/F_m составлял около 0,6–0,66.

При работе с природными пробами воды с высоким содержанием хлорофилла наиболее подходящими являются протоколы FRR с интервалами от 1 до 9 мкс, поскольку обеспечивают насыщение ФС II. Отдельное внимание необходимо обращать на видовой состав фитопланктона, который определяет форму КИФХ и является важным фактором при подборе протокола измерений. На примере фитопланктона из р. Крынка видно как преобладание диатомей влияет на результаты измерений в сравнении с монокультурой зеленых микроводорослей *Chlorella sorokiniana*.

Природный фитопланктон из реки Кальмиус. Доминантными представителями альгофлоры на исследуемом участке русла р. Кальмиус являлись представители родов *Cyclotella* и *Stephanodiscus*. Также были выявлены представители родов *Chlorella*, *Scenedesmus* и *Euglena*. Измерения проводились непосредственно в русле реки без отбора проб. Прибор погружали в воду и выполняли измерения. Из-за течения концентрация хлорофилла колебалась около 4–5 мг/л. Для летнего периода такие концентрации можно считать высокими, что является следствием теплого сезона. Кроме того, измерения проводили в непосредственной близости к устью реки (рис. 1, Б), где количество фитопланктона обычно выше за счет накопления биомассы в русле реки и за счет ее притоков, в том числе и водохранилищ. Также стоит учитывать, что в данных условиях не было никакой предварительной темновой адаптации образцов, что было возможно для лабораторных испытаний на предыдущих этапах исследования.

Измерения проводились только для интенсивности 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹, поскольку при меньших количествах измерительного света отношение сигнал/шум не позволяло качественно зарегистрировать форму кривых. Результаты измерений представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Кривые индукции флуоресценции природного фитопланктона из реки Кальмиус при 50 тыс. мкмоль·квант·м⁻²·с⁻¹

При регистрации кривых с помощью непрерывного импульса света (CL) не происходило насыщения на начальной фазе возбуждения. Разница хорошо видна при сравнении с протоколом FRR с интервалов в 1 мкс. Для FRR фаза OJ четко выражена, тогда как при CL данный пик сглаживается и не определяется. При этом значения F_m в обоих случаях равны. В зависимости от паузы между импульсами в протоколе FRR изменяется амплитуда сигнала флуоресценции, но форма кривых индукции постоянна. Исключение составляет протокол с интервалом в 49 мкс, где суммарного количества световой энергии недостаточно, чтобы индуцировать появление пика P.

По пигментному составу доминанты природного фитопланктона в реках Кальмиус и Крынка близки. Возможно, значительная разница в форме кривых обуславливается отсутствием темновой адаптации при натуральных испытаниях. Кроме того, испытания прибора не предполагали определения параметров водной среды: физико-химического состава, температурного режима и проч., что не входило в задачи исследования.

Заключение. Для регистрации кривых индукции флуоресценции хлорофилла природного фитопланктона подходят протоколы FRR с насыщающими импульсами длительностью 1 мкс и интенсивностью 20–30 тыс. мкмоль квант $\text{м}^{-2} \text{с}^{-1}$ при паузе между последовательными импульсами в пределах 1–9 мкс, что обеспечивает достаточное насыщение фотосинтетического аппарата клеток. При полевых испытаниях выявлено влияние факторов среды на форму кривых индукции, в частности освещенности и отсутствия темновой адаптации для клеток фитопланктона. По итогам испытаний в р. Кальмиус выявлена необходимость усиления чувствительности детектора прибора для обеспечения более точной регистрации флуоресценции и снижения отношения сигнал/шум.

Исследования выполнены в рамках государственного задания «Разработка интеллектуальных систем анализа и прогнозирования состояния природно-технических объектов» (номер госрегистрации 124012400344-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Assessment of phytoplankton photosynthetic efficiency based on measurement of fluorescence parameters and radiocarbon uptake in the Kara Sea / S. A. Mosharov, V. M. Sergeeva, V. V. Kremenetskiy [et al.] // Estuarine, Coastal and Shelf Science. – 2019. – Vol. 218. – P. 59-69. – DOI 10.1016/j.ecss.2018.12.004.
2. Chlorophyll fluorescence induction and relaxation system for the continuous monitoring of photosynthetic capacity in photobioreactors / T. Antal, I. Konyukhov, A. Volgusheva [et al.] // Physiologia Plantarum. – 2019. – Vol. 165, No 3. – P. 476-486. – DOI: 10.1111/pp1.12693.
3. Fluorimetric analysis of the impact of coal sludge pollution on phytoplankton / S.V. Bepalova, S.M. Romanchuk, S.V. Chufitskiy [et al.] // Biophysics. – 2020. – Vol. 65, No 5. – P. 850–857. – DOI: 10.1134/s0006350920050024.
4. Kaiblinger C. Application of fast repetition rate fluorometry to phytoplankton photosynthetic parameters in freshwaters / C. Kaiblinger, M.T. Dokulil // Photosynth Res. – 2006. – Vol. 88, No 1. – P. 19-30. – DOI: 10.1007/s11120-005-9018-8.
5. Kolber Z.S. Measurements of variable chlorophyll fluorescence using fast repetition rate techniques: defining methodology and experimental protocols / Z.S. Kolber, O. Prasil, P.G. Falkowski // Biochim Biophys Acta. – 1998. – P. 88-106.
6. Raateoja M.P. Fast repetition rate fluorometry (FRRF) measuring phytoplankton productivity: a case study at the entrance to the Gulf of Finland, Baltic Sea / M. P. Raateoja // Bor. Environm. Res. – 2004. – Vol. 9, No 3. – P. 263-276.
7. Repetition Rate Fluorometry (FRRF) Derived Phytoplankton Primary Productivity in the Bay of Bengal / Y. Wei, X. Zhao, X. Zhao [et al.] // Front. Microbiol. – 2019. – Vol. 10. – DOI: 10.3389/fmicb.2019.01164.
8. Interpretation of fast repetition rate (FRR) fluorescence: signatures of phytoplankton community structure versus physiological state / D.J. Suggett, C.M. Moore, A.G. Hickman, J. Richard // Marine Ecology Progress Series. – 2009. – Vol. 376, No 1. – P. 1-19.

9. Биомониторинг поверхностных вод в условиях антропогенной нагрузки на примере реки Кальмиус / С.В. Беспалова, С.В. Чуфицкий, С.М. Романчук, А.С. Кривякин // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2018. – № 3–4. – С. 137–145.
10. Воздействие сточных вод угольных шахт на качество воды реки Ольховая / С.В. Беспалова, С.В. Чуфицкий, С.М. Романчук, О.Н. Саакян // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2018. – №3–4. – С. 152–159.

Поступила в редакцию 22.11.2024 г.

APPROBATION OF METHODS FOR FLUORIMETRIC DETERMINATION OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF PHYTOPLANKTON CELLS

S.V. Chufitsky, R.I. Gorbunov, S.M. Romanchuk, E.A. Anikina

Various FRR protocols were tested for registration of fluorescence induction curves of phytoplankton chlorophyll on a laboratory test culture *Chlorella sorokiniana*, as well as on cells of natural phytoplankton from the Kalmius and Krynka rivers. The results of successful field tests on the registration of fluorescence induction curves at the intensity of saturating pulses of 20, 30 and 50 thousand $\mu\text{mol} \cdot \text{quanta} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ with a duration of 1 μs with different time intervals: 1, 4, 9, 19, 29 and 49 μs with a total measurement duration of 1 second. It is shown that FRR protocols with pulse intervals of 1, 4 and 9 μs are the most suitable for measuring fluorescence in natural conditions.

Keywords: fluorescence, chlorophyll, fluorescence induction curve, phytoplankton, Kalmius River, Krynka River.

Чуфицкий Сергей Викторович

старший преподаватель кафедры физиологии и биофизики ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chufitsky@donnu.ru
ORCID: 0009-0006-6126-7958
AuthorID: 1017035

Chufitskiy Sergey Viktorovich

senior lecturer of Physiology and Biophysics Department,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Горбунов Руслан Игоревич

ведущий инженер научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: r.gorbunov@donnu.ru

Gorbunov Ruslan Igorevich

Lead engineer,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Романчук Сергей Михайлович

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: s.romanchuk@donnu.ru
AuthorID: 1194977

Romanchuk Sergey Mikhailovich

candidate of technical sciences,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Аникина Елизавета Александровна

стажер-исследователь научно-исследовательской части, студент ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: elizavetaalexandrovna2505@yandex.ru
ORCID: 0009-0001-4398-0307
AuthorID: 1252375

Anikina Elizaveta Aleksandrovna

intern-researcher, student,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.